

Reporte Semanal do Bitcoin

16/01/2023
Vol. 2, N°. 03/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 03/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

3. E o Bitcoin não morreu

Este último final de semana, o Bitcoin retomou a casa dos vinte mil dólares. O mercado ficou empolgado. Sempre é assim, quando o preço da cripto cai, o desinteresse é geral, quando ele ameaça uma subida, todos querem.

Enquanto isso, no mercado financeiro brasileiro, problemas na empresa Lojas Americana, fizeram todo o setor de varejo desabar. Será que é. "morte" das Lojas Americanas?

A mesma pergunta feito para o Bitcoin.

O investidor ganha em um lado, perde em outros. Por isso é importante diversificar a carteira.

Na Amauta continuamos acreditando no Bitcoin como reserva de valor. Acreditamos na sua raridade e escassez. O futuro o dirá.

No entanto, continuamos com a nossa saga de entender a variação dos preços e a formação de uma institucionalidade necessária ao redor desse ecossistema.

Conforme o preço do Bitcoin for aumentando, paulatinamente, os projetos de todo o sistema cripto, devem aumentar. Enquanto isso, o preço do Bitcoin, em 17 de janeiro de 2023 é de US\$ 21.000 aproximadamente.

A seguir, acompanhem as nossas perspectivas de análise de preço da criptomoeda, nesta semana.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Mr. Bitcoin comparando com as outras moedas fiat.
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

-
- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- ROC's continuam indicando queda do preço;
- Abrimos o novo mês de janeiro de 2023 sem esboçar reação do preço, cenário de consolidação e queda seguindo o canal de baixa em vermelho.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representa regiões de suporte;
- Setas verdes representa regiões de resistência;
- Estamos a 7 semanas em consolidação (Quadrilátero vermelho);
- Temos uma CT (Canal de Tendência) em Vermelho;
- Roc's apontam para queda;
- Consolidação, suportes, resistências, CT, ... com Preço no meio de tudo isto. A princípio nada de muitas movimentações previstas Idem ao cenário do análise da última semana de 2022.

Gráfico diário

- Setas vermelhas indicam os suportes;
- Seta verdes indicam resistências;
- Roc's continuam em tendência de queda, Linhas amarelas, com todas as médias abaixo de zero;
- Preço segue em nova consolidação de duas semanas(Quadrilátero amarelo) e consolidação longa desde o início de dezembro de 2022.

Gráfico 2 horas

- Preço em nova consolidação (Quadrilátero amarelo);
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes representas resistências;
- ROC's sem tendência (Consolidação);

OBS: Estamos e uma consolidação desde o início de dezembro de 2022, momento de ficar atento a rompimentos com cenários mais favoráveis.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a data table. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL